

DARS MASHG‘ULOTLARINI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

Djanizakova Yodgara Baxtiyarovna,

Toshkent viloyati Chirchiq shahar

11-maktab boshlang‘ich oqtuvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘yin dunyosidan bilimlar dunyosi sari olib kirishda didaktik tarqatmalar va o‘quv materiallardan ko‘proq foydalanishning muhimligi haqida ma‘lumotlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: didaktika, kompetensiya, krossvord, multimediya.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar egallayotgan bilimlar bevosita bolalarning ko‘z o‘ngida sodir bo‘layotgan tabiat hodisalari bilan bog‘liq. Shuning uchun dars qanchalik interfaol etilmasin, o‘quvchi uni ko‘rishi, tasavvur qilishi, iloji bo‘lsa, qo‘llari bilan ushlab ko‘rgandek darajada aniq his eta olishi, mushohada qilish, erkin fikr yuritish darajasida bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishi lozim. O‘quvchilar dars jarayonlarida o‘simlik va hayvonlar, parrandalar hamda hasharotlarning tuzilishi, ko‘payishi, rivojlanishi, turlarining xilma-xilligi bilan tanishadi. Bulardan tashqari yer va uning tuzilishi, koinot va undagi sayyoralari, vatanimiz chegaralari, odam va uning tuzilishi kabi bilimlardan ham xabardor bo‘lishadi. Har xil didaktik tarqatmalar va o‘quv materiallardan ko‘proq foydalanishga e‘tibor berish lozim. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni egallashda bunday didaktik vositalarga o‘quv va metodik qo‘llanmalardan tashqari rasmi jadvallar, xarita, globus, optik asboblari, o‘simliklardan tayyorlangan gerbariyalar, hayvonlarning quruq va ho‘l preparatlari, didaktik testlar, topshiriqlar, krossvordlar va multimediali elektron vositalar, ya‘ni hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kompyuter texnika vositalari, tabiat va undagi hodisalarni ifodalovchi o‘quv diafilmlari va boshqalarni kiritish mumkin. O‘qituvchi dars davomida mana shunday vositalar yordamida mavzu yuzasidan o‘quvchilarga bilim berishga, amaliy ishlar asosida ularning egallagan bilim, ko‘nikma va

malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olishlariga yo‘naltiradi, ko‘maklashadi, harakat qiladi.

O‘quv-tarbiyaviy jarayonni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish vazifasi bevosita o‘qituvchi va o‘quvchidan ijodkorona faoliyatni talab etadi. O‘qituvchi va o‘quvchi uchun asosiy kasbiy-me‘yoriy ko‘rsatgich esa bu birinchi navbatda pedagogik jarayonda o‘z o‘rnini bunyodkor yaratuvchi sifatida his etish va anglab etishdir. O‘qituvchi va o‘quvchi voqelikdagi o‘z o‘rnini baholay olmas ekan, ulardan hech qachon ijodkorlikni talab qilib bo‘lmaydi. Pedagogik faoliyatga kirib kelayotgan har bir shaxs o‘zining unga moslashuvchanligini, qolaversa, “inson-inson” ko‘rinishidagi kasblar tizimiga layoqati, qiziqishi borligini to‘liq tasavvur etishi kerak. Eng muhimi, dars jarayonining mazmun-mohiyatini, ahamiyatini va maqsadini tushunib etish, doimiy ravishda o‘qitish vazifalarini istiqbollari bilan birga olib borishni uddalashi kerak. Agar shu qobiliyat o‘qituvchida yo‘q bo‘lsa, u yaxshigina “bajaruvchi” bo‘lishi mumkin, lekin hech qachon ijodkorlik pog‘onasiga ko‘tarila olmaydi. O‘quvchilarni ham ta‘lim jarayonining faol ishtirokchisiga, o‘quv mas‘uliyatini oshirishga unday olmaydi. Kompetensiyaviy yondashuv esa doimo ta‘lim maqsadini aniq o‘rnatishdan boshlab, uning natijalarini baholashgacha bo‘lgan bosqichlarning har biri, ulardagi hatto mimikali xatti-harakatlar uchun ham ijodiy faoliyatni talab etadi.

Boshlang‘ich sinflarga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitish va ulardan yuqorida keltirilgan tartibda foydalanish dars samaradorligini oshirishda yaxshi natijalar beradi. Demak, boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy talablar asosida o‘zlashtirish dars jarayonining yanada samaradorligini oshiradi, o‘quvchining ichki imkoniyatlarini, yangi qirralarini ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma‘naviyatimiz asoslari. T.: 2001. – B. 64.

2. Jo‘rayev R.H., Zunnunov A. Ta‘lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: Sharq, 2005. – B. 26.